

DIVIDEND SIYOSATINING AKSIYA NARXINING O'ZGARUVCHANLIGIGA TA'SIRI BO'YICHA AYRIM NAZARIYALAR

Fan va texnologiyalar universiteti
"Iqtisodiyot" kafedrası o'qituvchisi
Eshev Furqat A'zamovich

Annotatsiya: Maqola dividend siyosati va aksiyalar narxi o'zgaruvchanligi bo'yicha mavjud nazariyalarni ni ko'rib chiqadi. Shuningdek, rivojlangan va rivojlanayotgan bozorlarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar orqali dividend siyosatining aksiyalar narxi o'zgaruvchanligiga ta'siri aniqlanadi hamda dividend siyosati va aksiyalar narxi o'zgaruvchanligi o'rtasidagi munosabatlarni tizimli tahlil qilish, shuningdek, kompaniyalarga barqaror dividend siyosatini ishlab chiqish bo'yicha tavsiyalar berishdan iborat.

Kalit so'zlar: Dividend, investitsiya siyosati, qimmatli qog'ozlar, aksiyalar, dividend siyosati, moliyaviy bozorlar, diskont stavkasi.

Аннотация: В статье рассматриваются существующие теории дивидендной политики и волатильности цен акций. Кроме того, на основе научных исследований, проведенных на развитых и развивающихся рынках, определяется влияние дивидендной политики на волатильность цен акций. Также проводится системный анализ взаимосвязи между дивидендной политикой и волатильностью цен акций, а компаниям предлагаются рекомендации по разработке стабильной дивидендной политики.

Ключевые слова: дивиденды, инвестиционная политика, ценные бумаги, акции, дивидендная политика, финансовые рынки, ставка дисконтирования.

Annotation: The article reviews existing theories on dividend policy and stock price volatility. In addition, based on empirical studies conducted in developed and developing markets, it identifies the impact of dividend policy on stock price volatility. The article also provides a systematic analysis of the relationship between dividend policy and stock price volatility, and offers recommendations for companies on developing a stable dividend policy.

Keywords: Dividends, investment policy, securities, stocks, dividend policy, financial markets, discount rate.

Korxonada moliyaviy boshqaruvi va investorlar manfaatlarini muvofiqlashtirishda dividend siyosati muhim rol o'ynaydi. Dividendlar nafaqat kompaniyaning sof foydasini aks ettiradi, balki bozor ishtirokchilari uchun muhim signal vazifasini ham bajaradi. Aksiyalar narxi esa kompaniyaning qiymati va bozordagi talab hamda taklif bilan bevosita bog'liq bo'lib, u o'zgaruvchanlik darajasi bilan investorlar qarorlariga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, dividend siyosati va aksiyalar narxi o'zgaruvchanligi o'rtasidagi munosabatni tahlil qilish moliyaviy boshqaruv va investorlar qarorlari uchun dolzarb ahamiyatga ega.

Quyidagi **1.1-jadvalda dividend siyosatiga oid asosiy nazariyalar keltirilgan.**

Aksiyalar narxi o'zgaruvchanligi va dividend siyosatiga oid nazariyalar

Nazariya	Tadqiqotchi	Yil	Mazmuni
Dividendlarning Ahmiyatsizligi Nazariyasi (Dividend Irrelevance Theory)	Miller va Modilyani	1961	Belgilangan investitsiya siyosati davomida aksiyadorlarning boyligini o'zgartirish mumkin emas, to'lovlar ulushining oshishi esa faqat aksiyalarni sotish orqali amalga oshadi.
"Qo'ldagi qush" nazariyasi ("Bird-in-Hand")	Gordon	1963	Dividendlardan olinadigan daromad "qo'ldagi qush" kabi aniq bo'lgani uchun, kelajakdagi kapital o'sishidan ko'ra ko'proq qiymatga ega

Theory)			
Signallash Gipotezasi (Signaling Hypothesis)	Lintner	1956	Dividend to'lovlari kompaniya haqida muhim axborot beradi va bu aksiyalar narxidagi tebranishlarning asosiy sababi bo'lishi mumkin.
Dividendlar ning Mijozlar Tarkibi Effekti (Clientele Effect Theory)	Pettit	1977	Investorlar maqsadlari va soliqqa oid afzalliklari dividend siyosati bilan o'zaro moslashadi. Dividend yoki boshqa siyosatdagi o'zgarishlar investorlarning talabiga ta'sir qiladi va natijada aksiyalar narxi ko'tarilishi yoki pasayishiga olib keladi.

Miller va Modilyaniga ko'ra, dividend siyosati aksiyadorlarning boyligiga ta'sir qilmaydi. Agar kompaniyaning investitsiya siyosati o'zgarmagan va qat'iy bo'lsa, boshqaruv to'liq 100 foiz dividend to'lash imkoniyatiga ega bo'ladi va bu aksiyadorlar farovonligiga ta'sir qilmaydi. Biroq bu nazariya bir qator shart-sharoitlar asosida ilgari surilgan. Jumladan: soliqlar mavjud emas deb hisoblanadi yoki soliqlardan ozodlik mavjud; tranzaksiya xarajatlari yo'q; aksiyadorlar kompaniya menejerlarini eng yaxshi vakillar sifatida qabul qiladi; investorlar to'liq ratsional bo'lib, qimmatli qog'ozlarni ularning kelajakdagi diskontlangan pul oqimlari asosida baholaydilar; va kompaniyaning investitsiya siyosati aniq belgilangan bo'lib, kelajakdagi pul oqimlari oldindan ma'lum bo'ladi¹.

Ushbu nazariya Miller va Modilyani tomonidan ilgari surilgan quyidagi asosiy taxminlarga tayanadi:

- Naqd dividendlar va kapital o'sishidan olinadigan daromadlar bo'yicha soliq stavkalari teng yoki soliqlar umuman mavjud emas.

- Investorlar naqd dividend o'rniga aksiyalarni tranzaksiya xarajatsiz sotishlari mumkin.

- Investorlarning qarorlari mutlaqo ratsional bo'ladi.

- Agentlik xarajatlari mavjud emas, chunki menejerlar aksiyadorlar manfaatlarini ko'zlagan holda samarali ishlaydilar va yuqori investitsiya daromadini naqd dividend ko'rinishida ta'minlaydilar.

- Bozorlar mukammal samarali ishlaydi, barcha axborotlar ochiq, bepul va istalgan paytda mavjud bo'ladi. Aksiyalar narxi aynan ushbu axborotlar asosida shakllanadi va bozor voqealaridan ta'sirlanadi.

- Menejerlar va investorlar o'rtasida axborot nomutanosibligi mavjud emas, ya'ni barcha axborotlar teng taqsimlangan.

- Dividend siyosati faqat tashqi moliyalashtirish darajasiga ta'sir ko'rsatadi; kelajakdagi ijobiy sof joriy qiymatga (NPV) ega investitsiya loyihalariga sarmoya kiritish bundan mustasno.

Ahmiyatsizlik yondashuvi dividend siyosati va aksiyalar narxi o'zgaruvchanligi o'rtasida hech qanday bog'liqlik yo'qligini ta'kidlagan bo'lsa, "Qo'ldagi qush" nazariyasi buning aksini ko'rsatadi. Ushbu nazariya Gordon tomonidan ilgari surilgan. Lintner va Gordonning fikriga ko'ra, investorlar kapital o'sishidan olinadigan daromadga nisbatan past ishonchga ega bo'lganlari sababli, kompaniya dividend to'lovlarini kamaytirgan sari investorlar talab qiladigan kapital rentabelligi oshadi. Bu esa naqd dividendlar orqali olinadigan daromadga bog'liq holda aksiyalar narxi va daromadlilikka ta'sir qiladi.

Natijada, past naqd dividend to'laydigan va kelajakdagi investitsiya loyihalari hamda kapital o'sishidan daromad olish maqsadida katta hajmdagi foydani reinvestitsiya qiladigan kompaniyalar aksiyalarining bozordagi bahosi, yuqori naqd dividend to'laydigan kompaniyalarga nisbatan past bo'ladi (Baskin, 1989). Demak, kelajakdagi kapital o'sishi uchun katta hajmdagi foyda ushlab qolinishi aksiyalar narxining pasayishiga olib keladi.

¹Velnampy, Nimalthasan & Kalaiarasi, 2014.

Rozeff tomonidan “Qo‘ldagi qush” nazariyasiga doir o‘tkazilgan dastlabki tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, kompaniya yuqori naqd dividend to‘laganida aksiyalar narxi kamroq xavfga ega bo‘ladi. Investorlar xavfi past bo‘lgan aksiyalarni afzal ko‘radilar va bunday aksiyalar odatda yuqori baholanadi. Rozeffning fikriga ko‘ra, kompaniyalar foydali bo‘lsa-da, kelajakdagi noaniqliklar mavjud bo‘lsa, xavfni hisobga olib, pastroq dividend to‘lashga intiladilar.

Bundan tashqari, menejerlar past naqd dividendni afzal ko‘rish imkoniyatiga ega, chunki ular kompaniyaning erkin naqd pul oqimlarini ijobiy NPVga ega loyihalarga yo‘naltirish zarurligini hisobga oladilar. Bu esa ko‘pincha ularning kompensatsiya mexanizmlariga bog‘liq bo‘ladi. Natijada, menejerlar foydali loyihalarga investitsiya qilish uchun yetarli miqdorda o‘zlashtirilgan foyda qolishi maqsadida past dividend siyosatini tanlaydilar. Shu bilan birga, ba‘zan ular riskli loyihalarga sarmoya kiritish orqali kompaniya riskini oshirishi ham mumkin.

Rozeffning tadqiqotlari shuni ko‘rsatadiki, dividend daromadliligi va qisqa muddatli foiz stavkalari aksiyalarning yillik rentabelligidagi tebranishlarning sezilarli qismini tushuntirib bera oladi.

“Qo‘ldagi qush” nazariyasi dividendlar kapital o‘shishiga nisbatan ancha kam xavfli ekanligini ta’kidlaydi. Aksiyadorlar ko‘pincha kelajakdagi kapital o‘shishidan daromad olishni rejalashtiradigan kompaniyalarga emas, balki ko‘proq naqd dividend to‘laydigan kompaniyalarga sarmoya kiritadilar. Shu sababli, yuqori naqd dividend to‘laydigan kompaniyalar aksiyalariga investorlar yuqori narx to‘lashga tayyor bo‘ladilar.

Boshqa tomondan, ushbu nazariya aksiyadorlar boyligini maksimal oshirish dividendlar darajasini oshirish orqali amalga oshadi, deb hisoblaydi. Ya’ni, yuqori naqd dividendlar kompaniya aksiyalarining bozor bahosini ko‘taradi.

Baskin tomonidan ilgari surilgan “Duration Effect” ham “Qo‘ldagi qush” nazariyasiga asoslanadi. Ushbu yondashuvga ko‘ra, boshqa barcha omillar o‘zgarishsiz holda, dividend daromadliligi yuqori bo‘lsa, diskont stavkasi tebranishlarga nisbatan kamroq sezgir bo‘ladi va natijada aksiyalar narxi o‘zgaruvchanligi past bo‘ladi. Dividend daromadliligi kelgusidagi naqd pul oqimlarining yaqinroq muddatlarda tushishini anglatadi. Yuqori dividend daromadliligiga ega aksiyalar odatda barqaror dividend siyosati tufayli qisqa davomiylikka ega bo‘lib, ular nominal qiymatiga yaqin bo‘lgan qisqa muddatli majburiyatlar sifatida baholanadi. Xuddi shu tarzda, yuqori dividend daromadliligiga ega aksiyalarning narxi diskont stavkasidagi o‘zgarishlarga nisbatan kamroq ta’sirchan bo‘ladi. Korxonalar yuqori dividend daromadliligiga ega bo‘lganida aksiyalar narxi o‘zgaruvchanligining past bo‘lishini kutadilar. Duration Effect yondashuvi dividend daromadliligini barqaror dividend o‘shishi deb, diversifikatsiya qilinadigan riskni esa diskont stavkasining sezgirligi sifatida talqin qiladi. Duration Effect aynan dividend daromadliligiga e’tibor qaratib, risk tebranishlarini sharhlab beradi.

Xuddi shunday, Baskin tadqiqotida bayon etilgan “Rate of Return Effect” (daromad normasi effekti) ham Gordon nazariyasidan kelib chiqqan. Daromad normasi effekti shuni ko‘rsatadiki, kelajakdagi kutilayotgan daromad normasi dividend daromadliligi va dividend to‘lov koeffitsiyenti bilan teskari bog‘liqdir. Kelajakda ko‘plab investitsiya imkoniyatlariga ega bo‘lgan korxonalar odatda past dividend daromadliligi va past dividend to‘lov nisbatiga ega bo‘ladi. Bunday kompaniyalarda aksiyalar narxi uzoq muddatli davrda kutilayotgan daromad normasi o‘zgarishlari ta’sirida tebranib turishi mumkin. Bozor nomukammalligi sharoitida yangi aksiyalar chiqarish qimmatga tushadi va firmalar aksariyat hollarda o‘z kapitali sifatida taqsimlanmagan foydaga tayanadilar. Shu kabi vaziyatlarda korxonalar katta investitsiyalarni kutgani uchun past dividend to‘laydi.

“Qo‘ldagi qush” nazariyasi natijalari shuni ko‘rsatadiki, past naqd dividend to‘laydigan korxonalariga investitsiya qilishda xavf yuqoriroq bo‘ladi. Investorlar bunday yuqori xavfga ega kompaniyalarni baholashda kelajakdagi naqd pul oqimlarini yuqori diskont stavkasi bilan diskontlaydilar. Natijada, ular bunday aksiyalarga kamroq mablag‘ sarflaydilar. Boshqa tomondan, kompaniyalar aksiyalar narxini aynan diskont stavkasi orqali aniqlaydilar. Aksiyaning bozor bahosi risk darajasiga bog‘liq bo‘lib, dividend siyosati ham ushbu risk darajasiga bevosita

ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shunday qilib, korxonaning risk darajasi naqd dividend siyosati orqali o'zgarishi mumkin.

Miller va Rock ta'kidlashicha, dividendlar signallash ta'siriga ega. Dividendlar menejmentga kelajakdagi daromadlar yoki kompaniyaning uzoq muddatli rejalashtirish jarayonini prognoz qilishda yordam beradi. Aksincha, investorlar dividend stavkasidagi o'zgarishlar orqali kompaniyaning kelajakdagi foydasi bo'yicha kutilmalarni taxmin qilishlari mumkin. Shu bois kompaniyalar dividend to'lovlari va dividend to'lov koeffitsiyentini barqaror saqlashlari lozim. Aksiyalar narxidagi o'zgarishlar kompaniyaning kelajakdagi daromadlari hamda imkoniyatlar qiymatini aks ettirishi mumkin.

Modilyani va Millerga ko'ra, investorlar va kompaniyalar ko'pincha to'liq va muntazam bo'lmagan ma'lumotlarga ega bo'ladilar. Bu holat menejment investorlar uchun faqat ijobiy ma'lumotlarni uzatishga moyil bo'lishi bilan izohlanadi. Kompaniya qiymatining pasayishi esa investorlar uchun ma'lumot uzatish xarajatlarining oshishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Lintner esa dividendlarning oshishi investorlar uchun yanada aniqroq signal berishini qayd etgan.

Zameer va boshqalar dividendlar signallash ta'siriga ega ekanligini tasdiqlagan. Dividendlar bozor uchun ham, kompaniyaning kelajakdagi daromad istiqbollari uchun ham muhim axborot uzatuvchi vosita hisoblanadi. Boshqacha aytganda, dividend kompaniyaning bozor qiymatini ko'rsatib beruvchi asosiy signal hisoblanadi. Bunda menejment taqsimlanmagan foydadan foydalanib, bozor qiymati aktivlarning kutilgan qiymatidan yuqori bo'lgan paytda qo'shimcha foyda olishga urinadi. Ammo kompaniya tashqi moliyalashtirishdan foydalanayotgan bo'lsa, bu uning aktivlari haddan tashqari yuqori baholangan degan signal bo'lishi mumkin. Natijada, investorlar kompaniya aksiyalarining narxi pasayishini kutadilar.

Moliyaviy bozorlarda aksiyadorlar va menejment (menejerlar, direktorlar) o'rtasida axborot assimetriyasi mavjud bo'ladi. Menejment kompaniyaning joriy va kelajakdagi holati haqida tashqi investorlar bilmaydigan qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'ladi. Axborot assimetriyasi bozor narxi bilan kompaniyaning haqiqiy qiymati o'rtasida tafovutni yuzaga keltiradi. Menejerlar dividend siyosati orqali investorlar bilan ma'lumot almashib, kompaniyaning haqiqiy qiymatini baholashda yordam beradi. Investorlar nuqtai nazaridan qaralganda, dividendlar kelajakdagi naqd pul oqimlari orqali kompaniya qiymatini ko'rsatuvchi mezon sifatida qaraladi. Shu sababli, dividend to'lovlari kelajakdagi daromadlar bo'yicha signal vazifasini bajaradi.

Baskin arbitraj mexanizmini o'rgangan tadqiqotida shuni aniqladiki, yuqori dividend daromadliligiga ega firmalar noto'g'ri baholanish xavfiga kamroq duch keladi. Xuddi shunday, dividend to'lamaydigan va ichki qiymatiga nisbatan past daromad keltiradigan aksiyalar, dividend to'laydigan, ammo bozorda past baholangan aksiyalarga nisbatan kamroq jozibador hisoblanadi. Bunday vaziyat investorlar uchun to'liq arbitraj daromadi olish imkonini yaratadi. Ammo baholanishdagi noto'g'rilik uzoq davom etmaydi, chunki aksiyalar qiymati vaqt o'tishi bilan o'z-o'zidan muvozanatlanadi.

Menejerlar dividend to'lovlari koeffitsiyentini oshirish orqali fond bozori xavfini kamaytirishi va aksiyalar narxi o'zgaruvchanligini pasaytirishi mumkin. Ushbu nazariyaning asosiy xulosasi shuki: kompaniya dividend e'lon qilganda va uni to'laganda, aksiyalar narxi va bozor qiymati odatda musbat reaksiyaga ega bo'ladi. Ya'ni, investorlar dividendni kompaniya qiymati va kelajakdagi faoliyat samaradorligini baholash mezoni sifatida qabul qiladilar.

Investorlar odatda o'zlarining ma'lum ehtiyojlariga mos keladigan kompaniya aksiyalarini afzal ko'radilar. Investorlar dividendlar va kapital o'sishidan olinadigan daromadlar uchun turlicha soliq stavkalariga duch keladilar. Shuningdek, qimmatli qog'ozlar bilan savdo qilganda ma'lum tranzaksiya xarajatlarini ham hisobga olishlari kerak. Miller va Modilyaniga ko'ra, ushbu xarajatlarni minimallashtirish uchun investorlar o'zlariga eng qulay sharoitlarni taklif qiladigan kompaniyalarni tanlaydilar. Xuddi shu tarzda, kompaniyalar o'z dividend siyosatiga qarab turli investor guruhlarini jalb qiladi. Shu bilan birga, mijozlar guruhi effekti kompaniyaning dividend siyosatini o'zgartirishi mumkin bo'lsa-da, turli guruhlar bir-biriga teng ko'riladi, shuning uchun dividend siyosati baribir ahamiyatsiz hisoblanadi.

Brennan hamda Litzenberger va Ramaswamy ta'kidlashicha, investorlar soliq stavkalari yuqori bo'lgan holatda dividendlarga kamroq qiziqadilar. Ularning fikriga ko'ra, investorlar kutilayotgan daromad normasi yoki diskont stavkasini aksiyalar narxi o'zgaruvchanligi va dividend daromadliligi asosida belgilaydilar. Al-Malkawi o'z tadqiqotida o'sish bosqichidagi kompaniyalar kapital o'sishini istagan mijozlarni jalb qilish maqsadida kam dividend to'lashga moyil bo'lishini tasdiqlaydi. Aksincha, yetuklik bosqichidagi kompaniyalar tezkor naqd daromadga muhtoj mijozlarni jalb qilish uchun yuqori dividend to'laydilar.

Al-Malkawi mijozlar guruhi effektini ikki turga ajratadi:

1. soliq ta'siriga asoslangan mijozlar guruhi
2. tranzaksiya xarajatlari bilan bog'liq mijozlar guruhi

Uning fikricha, yuqori soliq stavkalari qo'llanadigan investorlar kam yoki umuman dividend to'lamaydigan kompaniyalarni afzal ko'radilar. Ular uchun daromad aksiyalar narxining oshishi — kapital o'sishidan olinadi. Tranzaksiya xarajatlari sezgir mijozlar guruhi esa odatda dividend to'lovlariga tayanadi, chunki ular qimmatli qog'ozlarni sotish bilan bog'liq yuqori xarajatlarni ko'tara olmaydilar. Shuning uchun bu turdagi investorlar muntazam dividend to'laydigan kompaniyalarni tanlaydi.

Modilyani va Miller ta'kidlaganidek, investorlar soliq stavkalari va savdo xarajatlarining farqlari tufayli o'z ehtiyojlariga javob beradigan aksiyalarga ustuvorlik beradilar. Yuqori soliq to'laydigan investorlar kam yoki nol dividend siyosatiga ega aksiyalarni tanlashga moyil bo'ladilar. Dividend siyosati bo'yicha mavjud nazariyalar tahlili shuni ko'rsatadiki, dividend to'lovlari va aksiyalar narxi o'zgaruvchanligi o'rtasidagi munosabat murakkab, ko'p omilli jarayon bo'lib, bozordagi axborot darajasi, investorlar xulq-atvori, soliq sharoitlari va kompaniyaning moliyaviy strategiyasi bilan chambarchas bog'liqdir.

Umuman olganda, barcha nazariyalar dividend siyosatining kompaniya qiymati va aksiyalar narxi dinamikasiga ta'siri haqida turlicha izohlar bersa-da, real bozor sharoitida dividend siyosati aksiyalar volatilligiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatganini tasdiqlovchi dalillar ko'p uchraydi.

Adabiyotlar:

1. Al-Malkawi, H.-A. N., Rafferty, M., & Pillai, R. (2010). Dividend Policy: A Review of Theories and Empirical Evidence. *International Bulletin of Business Administration*, 9(9), 171-200.
2. Al-Shawawreh, F. K. (2014). The Impact of Dividend Policy on Share Price Volatility: Empirical Evidence from Jordanian Stock Market. *European Journal of Business and Management*, 6(38), 133-143.
3. Baker, H., & Weigand, R. (2015). Corporate dividend policy revisited. *Managerial Finance*, 41(2), 126-144.